

SONLARDA MADANIYATNING AKS ETISHI

Jumayev Anvar

Zafarobod tumani 8-maktab o‘qituvchisi

E-mail: jumayevanvar965@gmail.com

Ilmiy rahbar: F. Jumayeva

Annotatsiya: *Ushbu tezisdan sonlarda madaniyatning aks etishi va ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *son, lingvomadaniy birliklar, lingvokulturologiya, madaniy kontekst, milliy mentalitet.*

Son so‘z turkumiga oid o‘zbekligimizga xos bo‘lgan lingvomadaniy birliklar ham o‘quvchilar ongida katta qiziqish va kelgusi tarbiyasi uchun ijobiy zamin yaratishiga ishonamiz. Bilamizki, son so‘z turkumi miqdorni bildiruvchi so‘zlardan tashkil topgan. Har qanday hisob – kitobni amalga oshirish uchun bizga sonlar juda zarur. Lekin faqatgina hisob yoki boshqa amallar uchun emas balki xalqimiz tarixdanoq sonlarga o‘ziga xos bo‘lgan ma’nolar, ramzlar sifatida ham qarab keladi. Mavzularda son so‘z turkumi bo‘yicha berilgan sehirli sonlar deb ataluvchi 3, 7, 9, 20, 40 sonlari haqida ota – bobolarimiz qanday o‘ylashgan, ulardagi ma’nolar qanday kelib chiqqanligi haqida o‘quvchilarga ma’lumot berish ham madaniyatimizga xos bo‘lgan birliklarni bilish va ularni o‘z o‘rnida ishlatish kerakligi haqida muhim xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Hayotimizga qarasak ham yetti raqami bizni qurshab olganiga guvoh bo‘lamiz. Yetti mo‘jiza, dunyoning yetti tabiiy mo‘jizasi, yetti xazina, hafta kunlari, moddalarning yetti ko‘rinishi, yetti musiqiy nota, yetti avlod, yetti iqlim, yetti sayyora. Bu tushunchalar butun dunyo xalqlari uchun ma’lum bir ma’noni anglatishi barchamizga ma’lum. Shuningdek o‘zbeklar uchun ham yetti raqami ijobiy ma’nolarni bildirib keladi. Millatimizda o‘ziga xos an’ana borki unda inson o‘zining yetti avlodini bilishi sunnatdi. U qaysi avlod vakili, otasi kim va qanday inson bo‘lgan, ulardan oldingi bobolari qanday kishilar bo‘lgan va qanday yumush bilan shug‘ullangan.

Yetti raqami turli millat va elatlarda turli xil ma’nolarni anglatadi. Bu raqam bilan bog‘liq maqollar va o‘xshatishlar rus xalqida juda ko‘plab uchraydi. O‘zimizda esa “Yetti o‘lchab, bir kes”, “O‘zini yettinchi osmonda his qildi” kabi maqol va iboralarni uchratish mumkin. YETTI raqami ko‘pchilik millarda ijobiy ma’noga ega bo‘lsa, Xitoy madaniyatida salbiy ma’noga egaligi bilan ajralib turadi. Xitoy xalq maqollarida ham yetti soni bilan bog‘liq misollarni ko‘plab uchratishimiz mumkin. Yetti xitoy tilida “chi” deb nomlanadi. Ularda yetti raqami “”omadsiz, va “yovuz”

raqam hisoblanadi¹. Ayniqsa yettinchi oyning yettinchi kuni (07.07) sanasi. Xitoyda agar kimdir aynan shu kuni turmush qurmoqchi bo‘lsa bu unga omadsizlik olib keladi deb ishonishadi. Xitoylikladagi “Cho‘pon va to‘quvchining hikoyasi”da yetti raqamini ta‘rifi shunday beriladi. Cho‘pon kambag‘al to‘quvchi qizga yashirincha uylanadi. Buning uchun u qattiq jazolanadi va samoviy qamoqxonaga tashlanadi. Samoviy xudolar uni jazolab eri va farzandlari bilan ko‘rishishga yilda faqatgina bir kun yettinchi iyulda uchrashishga ruxsat beriladi. Bunday ayriliqli onlardan so‘ng uchrashuv kuni xitoyliklar tomonidan “sevishganlar kuni” sifatida nishonlanadi. Xitoyning barcha qismida bu raqam omadsiz deb baholanadi.

O‘zbek tilining asoschisi hisoblangan Alisher Navoiy yetti raqami biz uchun naqadar omadli, ijobiy xislatlarga ega ekanligini chuqur kuzatishi natijasi bir qator asarlarida bu raqamni o‘z asarlarida ishtirok etkazganini uchratishimiz mumkin. Uning “Xamsa” asarining to‘rtinchi dostoni hisoblangan “Sabbai sayyor” yetti soni haqida xalq qarashlarini uchratishimiz mumkin. Yetti iqlimdan sayohatchilarning kelishi. Qarslardagi voqealar buning isboti deyishimiz mumkin. U tushunchalar hayotimiz zamonaviylashib borayotgan bir vaqtda eskiroqdek tuyulib bormoqda. Lekin bunday tushunchalarni o‘quvchilar ongiga singdirish va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash uchun biz, xalqning ziyoli qatlami mas’uldirmiz.

"1" - maqsadli raqam, u tajovuzkor va shuhratparast!

"4" barqarorlik va kuchni anglatadi. To‘rtlikning ishonchliligi kvadrat bilan ko‘rsatiladi - Kosmosning tomonlari, fasllar va "olov", "er", "havo" va "suv" elementlari, Kornelius Agrippaning talqini shunday.

"7" - tinchlik ramzi. Yettita musiqiy nota, kamalakning yetti rangi va boshqalar mavjud².

O‘zbek folklori va udumlarida yetti soniga alohida ahamiyat beriladi. Irim- sirim va aytimlarda yetti soni haqida qadimiy e‘tiqodlar yetti o‘lchab bir kes, yetimning haqi yetti daryoni quritar kabi maqollarda, pak-pakana bo‘yi bor, yetti qavat to‘ni bor kabi topishmoqlarda, Yettisuv, Yettiqaqsha, Yettikechuv, Yettisoy, Yettiqaqiz kabi joy nomlari bilan bog‘liq rivoyatlarda, osmondagi Yetti qaroqchi yulduzlari to‘g‘risidagi xalq qarashlarida saqlanib qolgan. Yetti avlod, yetti ajdod, yetti pusht, yetti ota-bobo, yetti og‘ayni, yetti opa-singil, yetti o‘rtoq, yetti qaroqchi, yetti o‘gri, yetti dev, yetti yalmog‘iz, yetti elchi singari poetik obrazlar sistemasi yetti sonining sehrli xususiyatiga asoslangan. Chunki yetti soni o‘zbek folklorining sehrli yoki magik sonlaridan biri bo‘lgan. Uning xalq diliga bu qadar yaqin bo‘lishida, jonli so‘zlashuvga,

¹ Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. – М.: 2001.

² Mamatqulov S. O‘zbek tilida predikativ sintagmaning transformatsiyasi, T., Universitet. 1998

turmushning turli sohalari bilan bog‘liq xalq qarashlariga chuqur singib ketishida folklorining roli, ayniqsa, katta bo‘ldi.

O‘zbek xalq maqollarida keltirilgan yetti soni ham o‘ziga xos turli semantik vazifani bajaradi. Yetti yot begona yaxshi maqolida yetti avlod nazarda tutilgan bo‘lib, bevosita unga nisbat berilgan hamda uzoq (salbiy) ma'nosi ifodalangan. Men qilaman ikki, Kelinim qiladi yetti maqolida yetti raqami tugallanganlik ma'nosini yuzaga chiqargan. Bir qizga yetti mahalla - ota-ona paremiologik birligi o‘zida umumiylik, jamlik kabi ma'nolarni aks ettirgan. Borga yetti kun hayit, yo‘qqa -bir kun maqolida yetti raqami orqali doimo, har kun kabi semalar yuzaga chiqqan.

Dunyo xalqlari madaniyatida yetti raqamiga alohida e'tibor beriladi. Ularda bu raqam baxt, omad, yaxshilik ramzi sifatida talqin etiladi. Ko‘pchilik yetti raqamining shaydosidir. Qadimdan yetti raqami Sharq va G‘arb ongida muhim rol o‘ynagan. Bu dunyoning turli xalqlari tomonidan muqaddas hisoblangan. Shuning uchun dunyo madaniyatlarida "yetti" raqamining ramziyligini o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Hozirgi kunda yetti raqami bilan bog‘liq ko‘plab dunyo ajoyibotlari mavjud. Dunyoning yetti mo‘jizasi, yetti xazina, yetti hafta kuni, moddalarning yetti ko‘rinishi, yetti musiqa notasi, yetti avlod, yetti iqlim, yetti rang, yetti sayyora, yetti mukammal fanva boshqalar shular jumlasidandir.

Yetti xazina

1. Sigir - ro‘zg‘orning qassobi va baqqoli
2. Asalari - oilaning qurti
3. Ipak qurti - qizlarning sepi
4. Objuvoz - qozonning yog‘i
5. Tegirmon - qorinning belbog‘i
6. O‘rmon - imorat suyagi, qozon olovi
7. Tovuq - ham obiyovg‘on, ham dori-darmon. Moddalarning yetti ko‘rinishi

Yetti avlod: 1. Farzand 2. Nevara 3. Chevvara 4. Evara 5. Pannevara 6. Ovora 7.

Begona

Yetti iqlim: 1. Ekvatorial 2. Subekvatorial 3. Tropik 4. Subtropik 5. Mo‘tadil 6. Subarktik 7. Arktik

Yetti rang: 1. Oq 2. Sariq 3. Qizil 4. Qora 5. Ko‘k 6. Yashil 7. Olov rang

Yetti sayyora: Qadimgi xalqlar yetti sayyora inson hayotiga, taqdiriga, o‘zaro harakatlariga bog‘liq deb tushunganlar va shundan hafta kunlarini chiqarganlar³.

Yevropa madaniyatidan farqli o‘laroq, Xitoy an'analarida "yetti" salbiy ramziy ma'noga ega. Xitoy madaniyatida "yetti" raqami omadsiz, "yovuz" raqam deb talqin qilinadi, ayniqsa, "yettinchi iyul" (07.07) sanasi. Shu kuni hech kimda turmush qurish

³ Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка-М. Л.,1960.-С.288.

istagi bo‘lmagan, agar yettinchi iyul kuni to‘y o‘tkazilsa, u baxt keltirmaydi, deb ishonilgan. Ushbu e‘tiqod cho‘pon va to‘quvchining sevgisi haqidagi fojiali afsona bilan bog‘liq (Cho‘pon va to‘quvchining hikoyasi). U yashirincha kambag‘al cho‘pon qizga uylandi, buning uchun u qattiq jazolandi va samoviy qamoqxonaga tashlandi. Samoviy xudolar tomonidan unga eri va bolalari bilan yilda faqat bir marta, yettinchi iyulda, uchrashishga ruxsat berildi. Bu ayriliqdan keyingi visol kuni xitoyliklar tomonidan sevishganlar bayrami sifatida nishonlanmoqda.

Xristianlik tushunchasida "8" qayta tug‘ilish ramziga ega edi. "8" - cheksizlik belgisi. Sharqda "8" kosmogonik mavzular bilan bog‘liq.

12 to‘la-to‘kislik ramzi bo‘lib, yil 12 oydan, 12 ta burj, kun 12 soatdan iborat.

Xosiyatsiz "13" haqida turlicha fikr-mulohaza va taxminlar yuradi. Buning mohiyati nasroniylik dini bilan bog‘lanadi. Injil kitobida yozilishicha, Isoga xiyonatda ayblangan Iuda "Sirli kecha" voqeasida stol atrofida o‘tirganlarning eng so‘nggisi, ya‘ni 13-si bo‘lgan.

Ta'ziya marosimlaridagi umumiy jihatlari bilan o‘xshash bo‘lgan an'analar misolida: 3 kunlik, 7 kunlik, Jumalik, 40 kunlik, 52 kunlik va Yil berish marosimlarini boshqa hududlardagi kabi Xorazmda ham kuzatishimiz mumkin. Azador xonadonda 9 oygacha televizor ko‘rish va hursandchilik marosimlarini o‘tkazish umuman mumkin emas. Keyin 52 yoki 53 deyilguvchi marosim bor, bu ham ayollar jamoasida davom etadi. Vodiy xalqi urf-odatlariga ko‘ra azaxonlik, yana ta'ziyaxonlik uzoq vaqt davom etuvchi marosimlar sirasiga kiradi.

Shuningdek kelin kuyovlarning 40 kunlik chillasi, chaqaloqlarning 40 kunlik.

Xulosa qilib aytganda, sonlar orqali ham turli xalqlarning madaniyati, turmush tarzini bilib olsak bo‘larkan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка.-М. Л.,1960.-С.288.
2. Кунин А.В. Курс современного английского языка.-М.:1986.-С.146.
3. Mamatqulov S. O‘zbek tilida predikativ sintagmaning transformatsiyasi, T., Universitet. 1998.
4. Маслова В.А.Современные направления в лингвистике. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. – М.: 2001.
6. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. Учебное пособие. – М.: Флинта- Наука, 2018.
7. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatishlar. –Т.: Fan, 1976.